

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Обидов Расулжон Абдулхаевич

Янгиерский филиал ТХТИ

Преподаватель кафедры

«Общие науки и физической культуры»

Ортиқов Улугбек Сайпжон угли-

Студентка 1-го курса «Менеджмент»

Аннотация : В этой статье раскрыты идеи, роли и значение финансовых отношений предприятий. А также изучены мнения о системе современного менеджмента выдающихся экономистов .

Ключевые слова: Менеджмент, финансовый менеджмент, система менеджмента, внедрение, предприятие, творческий процесс, рыночная экономика, инвестиции, денежные средства, финансовая деятельность, финансовые отношения.

Любое предприятие, действующее экономически, не может действовать в одностороннем порядке, независимо от хозяйственной и финансовой деятельности. Предприятия достигают своих целей в результате ведения экономических отношений при непосредственном сотрудничестве с другой стороной в процессе производства, оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, в результате чего формируется финансовая деятельность предприятия. Финансовая деятельность моего предприятия осуществляется непосредственно через систему финансовых отношений.

Такие факторы, как появление различных форм собственности в условиях развития рыночных отношений, бурное развитие внешнеэкономической деятельности предприятий, создание на них современной системы управления, привели к дальнейшему совершенствованию и расширению системы. финансовых отношений предприятий. Финансовые отношения моего предприятия можно разделить на две группы: внешние финансовые отношения и внутренние финансовые отношения.

Финансовые отношения с учредителями предприятия, формирование уставного капитала при первоначальном создании предприятия и выделение или выделение определенной его части для финансирования производства и оказания услуг на предприятии, а также на основе окончательного Финансовые результаты деятельности предприятия мы сможем увидеть в

отношениях, возникающих при выплате дивидендов в зависимости от долей акционеров в уставном капитале или процентной доли принадлежащих им акций.

Обеспечение непрерывности экономической деятельности предприятий, повышение эффективности производства и оказания услуг на них, а также высокого уровня таких показателей экономической устойчивости, организация задач и трудовых процессов работающих на предприятиях работников и служащих на высоком уровне, Особое значение имеет создание для них системы материального и морального стимулирования. Эффективная организация финансовых отношений между предприятиями и их работниками важна для достижения вышеуказанных целей и рационального использования трудовых ресурсов. Среди сотрудников предприятий. распределение части полученного дохода или прибыли, выплата заработной платы и премий, если оно имеет отдельные виды ценных бумаг, выплата дивидендов по ним, оказание материальной поддержки, а также материально-финансовой поддержки деятельности предприятия, если это причиняет моральный вред Финансовые отношения возникают в результате возмещения суммы этого ущерба, удержания соответствующих налогов с заработной платы и аналогичных выплат и подобных процессов.

В настоящее время значительное место в доходах государственного бюджета занимают налоги и отчисления, уплачиваемые предприятиями различных форм собственности, действующими в нашей стране. Одним из основных факторов экономического развития любой страны является государственная поддержка развития предприятий, словом, эффективная реализация финансовой политики государства важна как в экономическом, так и в социальном плане. Налоги и обязательные платежи в государственный бюджет исходя из формы и особенностей собственности предприятия, финансовая помощь, выделяемая из государственного бюджета на финансовое оздоровление предприятия и другие цели, предоставление им различных налоговых льгот или наложение штрафов и финансовые отношения предприятия с государством или с бюджетными и внебюджетными фондами возникают в ходе таких отношений, как применение санкций.

Можно сказать, что финансовые отношения моего предприятия с коммерческими банками занимают центральное звено в осуществлении всех видов финансово-экономических отношений моего предприятия. Финансовые отношения предприятия, создание системы сбережения и использования денег на специальных счетах в коммерческих банках,

использование кредитных и лизинговых операций банка, то есть отношения, возникающие в процессе погашения основного долга и начисленные процентные платежи по кредиту, всеми видами денег. Возникают в процессе осуществления переводов и валютных операций, а также использования других банковских услуг.

В условиях рыночных отношений руководители предприятий, фирм и компаний или финансовые менеджеры должны не только принимать меры по эффективному использованию имущества и всех финансовых ресурсов, находящихся в их распоряжении, но и принимать меры по возмещению чрезвычайных и случайных потерь. Большое значение в этом имеют страховые отношения. Финансовые отношения компании со страховыми компаниями возникают в процессе страхования имущества, всех видов рисков, отдельных категорий сотрудников, их работы и обязательств и так далее.

Он возникает в ходе финансовых отношений предприятия с контрагентом или другими хозяйствующими субъектами, реализации продукции и услуг, создания и производства новой стоимости. Эти отношения имеют ключевую роль в экономической деятельности моего предприятия, потому что в основе этих финансовых отношений лежит материальное производство, этот процесс в стране.

Финансовое менеджмент оказывает непосредственное влияние на формирование и создание валового внутреннего продукта и национального дохода. Кроме того, этому отделу соответствует большинство всех видов расчетов на предприятиях, а от эффективной организации этих финансовых отношений в свою очередь зависят финансово-экономические показатели предприятий.

Все рассмотренные финансовые отношения предприятий имеют свои важные аспекты и способы реализации в экономической деятельности. Но все они имеют двойственную природу с точки зрения субъектов, участвующих в этом процессе, и их материальной основой является движение денежных средств, в процессе их использования формируются денежные потоки, в процессе финансовых отношений, формируется уставный капитал предприятия, начинается и заканчивается период обращения финансовых средств, предприятие организует и использует различные специальные фонды, суммы и все виды финансовых ресурсов.

Финансовые отношения и финансовая деятельность предприятия управляются непосредственно через функции финансового менеджмента, поэтому понимают, что основой финансового менеджмента является система

управления формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов экономического субъекта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кадровая администрация и производственные отношения. (Grant V., Smith G. Personnel Administration and Industrial Relations. L., 1969. P. I.)
2. Tead O., Matgalf H. Personnel Administration: Its Principles and Practica. N.Y., 1926. P.2
3. Обидов Р.А., & Рахимбоева М.Х. (2024). Особенности управления кадрами – трудовым потенциалом предприятия. *World Scientific Research Journal*, 25(1)
4. [Hududlarda Tadbirkorlik Tashabbuslarini Qollab-Quvvatlash Va Loyihalashtirish Istiqbollari](#). Obidov Rasul Abdulxayevich - PEDAGOGS jurnali, 2023
5. Государственная поддержка по повышению эффективности территориально-отраслевой кооперации в фермерских и дехканских хозяйствах Р.А. Обидов
6. Hududlarda Tadbirkorlikni Rivojlantirishning Dolzarb Masalalari, Obidov Rasul Abdulxayevich, PEDAGOGS jurnali 33 (2), 2023
7. System Of Clustering Of Universities In The Educational Market, Shoira Karshiboyeva Sindarkulovna - International journal of advanced research in education, 2023
8. Iqtisodiyotning Modernizatsiyalash Sharoitida Korxonalarda Foyda Tushunchasi, Karshiboyeva Shoira Sindarkulovna, DJ Bahodir oqli - ... of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies, 2023
9. Kichik Biznes Va Xususiy Tadbirkorlik Korxonalarini Rivojlantirishda Innovatsion Marketingdan Foydalanish Yo'llari, Karshiboyeva Shoira Sindarkulovna - PEDAGOGS jurnali, 2023
10. Правовая значимость и основа организации труда на предприятии. "PEDAGOGS" international research journal, 2024